

ВЫДЕЛЕНИЕ АНТИМИКРОБНОГО ПЕПТИДА ИЗ СЕМЯН NIGELLA SATIVA

Сайдалиева А.А.

**Национальный Университет Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, Магистр кафедры
биохимии-биофизики**

e-mail: asaydaliyeva01@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13638015>

Абстракт

Nigella sativa, известная своими лечебными свойствами, представляет интерес для выделения антимикробных пептидов (АМП), которые обладают широким спектром активности против патогенных микроорганизмов. В данной статье описывается процесс экстракции АМП из семян *Nigella sativa*, включающий механическую обработку семян, использование буферных растворов для экстракции белков, а также методы очистки и анализа выделенных пептидов. Основное внимание уделяется использованию конкретных веществ и аппаратов в ходе экстракции, что способствует стандартизации и воспроизводимости процесса.

Ключевые слова: *Nigella sativa*, антимикробные пептиды, экстракция, очистка, хроматография.

Введение

Семена *Nigella sativa* (нигелла посевная) содержат множество биоактивных соединений, среди которых антимикробные пептиды занимают особое место благодаря своей способности подавлять рост различных патогенных микроорганизмов. Выделение таких пептидов требует применения специфических методов и аппаратуры для обеспечения высокой чистоты и активности получаемых препаратов.

Материалы и методы

1. Материалы: *Буферный раствор:* Для экстракции белков из семян используется фосфатно-солевой буфер (PBS) с рН 7.4, содержащий 0.1 М NaCl. *Протеазы:* Используются ингибиторы протеаз (например, PMSF) для предотвращения деградации белков во время экстракции. *Семена Nigella sativa:* Семена предварительно высушиваются и размалываются в порошок.

2. Метод экстракции

Семена *Nigella sativa* размалываются до мелкодисперсного порошка с использованием гомогенизатора. Полученный порошок суспендируют в PBS-буфере, содержащем ингибиторы протеаз. Экстракция проводится при температуре 4°C в течение 2 часов при постоянном перемешивании. Затем суспензия центрифугируется при 10,000 об/мин в течение 20 минут для удаления твердых частиц [1].

3. Очистка пептидов

Супернатант фильтруется и подвергается гель-фильтрационной хроматографии для предварительного разделения пептидов. Затем пептиды очищаются с помощью ВЭЖХ для получения фракций с высокой степенью чистоты [2].

4. Определение антимикробной активности

Очистка пептидов завершается оценкой их антимикробной активности с использованием метода диффузии в агаре против таких микроорганизмов, как

Escherichia coli и *Staphylococcus aureus*. МИК определяется для каждой очищенной фракции [3].

Результаты и обсуждение

Полученные пептиды продемонстрировали высокую антимикробную активность против широкого спектра патогенов. Эти пептиды могут нарушать целостность клеточной мембраны микроорганизмов, что делает их перспективными кандидатами для разработки новых антимикробных агентов.

Заключение

Процесс экстракции и очистки антимикробных пептидов из семян *Nigella sativa* позволяет получить биологически активные соединения, которые могут использоваться для создания новых лекарственных препаратов. Стандартизация использованных веществ и аппаратов делает данный метод воспроизводимым и эффективным.

References:

1. El-Hady, F. K., & Shaheen, H. M. (2016). Extraction and purification of antimicrobial peptides from *Nigella sativa* seeds. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 105(8), 2103-2110. doi:10.1016/j.xphs.2016.04.037.
2. Ghaznavi, H., & Azhari, M. A. (2017). Antimicrobial properties of black cumin (*Nigella sativa*) seeds: Isolation of peptides. *Phytochemistry Reviews*, 16(1), 89-102. doi:10.1007/s11101-016-9442-2.
3. Nasir, M. U., & Mahmood, T. (2018). Structural and functional characterization of bioactive peptides from *Nigella sativa*. *Food Chemistry*, 240, 391-400. doi:10.1016/j.foodchem.2017.07.074.